

Mart, 2026-yil

TINTUV TERGOV HARAKATINING KRIMINALISTIK VA HUQUQIY ASOSLARI

Murodjonova Mubina Iqboljon qizi

Farg'ona yuridik texnikumi

Sud-huquqiy faoliyat yo'nalishi 43-24 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19366326>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tintuv tergov harakatining kriminalistik va huquqiy asoslari kompleks ravishda tahlil qilingan. Jinoyat ishlarini tergov qilishda tintuvning ahamiyati, uning maqsad va vazifalari, turlari hamda amalga oshirish bosqichlari ilmiy nuqtayi nazardan yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligida tintuvni o'tkazish tartibi va uning konstitutsion kafolatlari tahlil etilgan. Maqolada kriminalistik taktika, texnika va psixologik omillarning tintuv samaradorligiga ta'siri ochib berilgan. Zamonaviy sharoitda raqamli dalillar bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari ham ko'rib chiqilgan hamda tintuv tergov harakatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: tintuv, tergov harakati, kriminalistika, dalillar, jinoyat-protsessual huquq, kriminalistik taktika, tintuv turlari, protokol, inson huquqlari, raqamli dalillar.

Аннотация. В данной статье комплексно проанализированы криминалистические и правовые основы следственного действия – обыска. Раскрыто значение обыска в процессе расследования преступлений, его цели, задачи, виды и этапы проведения. Также исследованы нормы уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, регулирующие порядок проведения обыска и обеспечивающие конституционные гарантии прав личности. Особое внимание уделено роли криминалистической тактики, технических средств и психологических факторов в повышении эффективности обыска. Рассмотрены особенности работы с цифровыми доказательствами в современных условиях, а также предложены научно обоснованные рекомендации по совершенствованию данного следственного действия.

Ключевые слова: обыск, следственное действие, криминалистика, доказательства, уголовно-процессуальное право, криминалистическая тактика, виды обыска, протокол, права человека, цифровые доказательства.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the forensic and legal foundations of search as an investigative action. The study examines the significance of search procedures in criminal investigations, including their objectives, tasks, types, and stages. It also analyzes the norms of the criminal procedural legislation of the Republic of Uzbekistan regulating the conduct of searches and ensuring constitutional guarantees of human rights. Particular attention is paid to the role of forensic tactics, technical tools, and psychological factors in improving the effectiveness of searches. The article also highlights the specific features of working with digital evidence in modern conditions and proposes scientifically grounded recommendations for improving search procedures.

Keywords: search, investigative action, criminalistics, evidence, criminal procedural law, forensic tactics, types of search, protocol, human rights, digital evidence.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimida dalillarni to'plash va mustahkamlash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Jinoyat ishini adolatli hal qilish ko'p jihatdan dalillar bazasining

Mart, 2026-yil

to'liqligi va ishonchliligiga bog'liq bo'lib, bu jarayonda tergov harakatlari markaziy o'rinni egallaydi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, tintuv tergov harakati jinoyatni fosh etish va isbotlash jarayonida eng muhim vositalardan biri hisoblanadi.

Tintuv orqali jinoyatga oid ashyolar, hujjatlar va boshqa dalil manbalari aniqlanadi, shuningdek, aybdor shaxslarni fosh etish imkoniyati yaratiladi. Kriminalistika nazariyasida tintuv nafaqat izlov harakati sifatida, balki kompleks taktik va psixologik jarayon sifatida ham baholanadi. Zamonaviy jinoyatchilik shakllarining murakkablashuvi tintuv harakatini ilmiy asoslangan tarzda tashkil etishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida sud-huquq islohotlari doirasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan bo'lib, tintuvni amalga oshirishda ham mazkur prinsiplar qat'iy hisobga olinadi. Shu bois, tintuv tergov harakatining huquqiy va kriminalistik asoslarini chuqur tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, tintuv bevosita inson huquqlariga daxl qiluvchi harakat hisoblanganligi sababli, uni amalga oshirishda konstitutsion kafolatlar muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida, "Har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega ekanligi, ... Har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega ekanligi, hych kim uy-joyga unda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi kirishi mumkin emasligi, uy-joyga kirishga, shuningdek unda olib qo'yishni va ko'zdan kechirishni o'tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yilishi, uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yilishi"¹ belgilab qo'yilgan bo'lib, ushbu tergov harakatini amalga oshirish jarayonida protsessual qonunchilik normalariga qat'iy amal qilish talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida tintuv tergov harakatini o'tkazishning huquqiy asoslari va protsessual tartibi mustahkamlangan bo'lib, JPKning 158-moddasiga talablariga ko'ra, surishtiruvchi va tergovchi biror turar joy, xizmat, ishlab chiqarish binosida yoki o'zga joyda yoxud biror shaxsda ish uchun ahamiyatli bo'lgan narsalar yoki hujjatlar yoxud elektron ma'lumotlar bor deb o'ylash uchun yetarli ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda tintuv o'tkazishga haqlidir,² - deb ko'rsatilgan.

Tintuv o'tkazish uchun asoslar mavjud bo'lgan taqdirda prokuror, tergovchi yoki surishtiruvchi tintuv o'tkazish to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqida uni o'tkazish uchun asoslarni bayon etgan holda qaror chiqaradi. Bunda, albatta, tintuv o'tkazish to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qarorga iltimosnomani asoslovchi zarur materiallar ilova qilinadi hamda tergovchining yoki surishtiruvchining tintuv o'tkazish to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qarori va zarur materiallar prokurorga yuboriladi.

Prokuror tintuv o'tkazish to'g'risidagi iltimosnomaning asosliligini tekshirib, unga rozi bo'lgan taqdirda, tintuv o'tkazish to'g'risida iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qarorni va zarur materiallarni sudga yuboradi.

Kriminalistika fanining nazariy asoslariga ko'ra, tintuv — jinoyatga aloqador obyektlarni aniqlash va ularni olishga qaratilgan majburiy tergov harakatidir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.

² O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>

Mart, 2026-yil

R.S. Belkin ta'kidlaganidek, tintuv "dalillarni topish va mustahkamlashning muhim protsessual shakli bo'lib, uning samaradorligi tergov natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi"³. Ushbu ta'rif tintuvning protsessual va kriminalistik ahamiyatini ochib beradi.

A.N. Vasilyev tintuvni izlov faoliyati sifatida baholab, uning asosiy vazifasi "jinoyatga aloqador predmetlar va hujjatlarni topish"dan iborat ekanligini qayd etadi⁴. Ushbu yondashuv tintuvning funksional mohiyatini ko'rsatadi.

O'zbek olimlari ham mazkur masalani keng yoritgan. Sh.T. Ikramov fikriga ko'ra, tintuv "qonun bilan tartibga solingan, dalillarni topishga qaratilgan maxsus tergov harakati"dir⁵. Bu ta'rifda qonuniylik va protsessual shaklga alohida e'tibor berilgan.

Tintuv jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi va etilishi lozim:

- jinoyat qurollarini, jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan ashyolar va qimmatliklarni, shuningdek ish uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa ashyolar va hujjatlarni qidirib topish va olib qo'yish;

- qidiruvda bo'lgan shaxslarni (jinoatchilarni va garovga olingan fuqarolarni) aniqlash;

- jasad yoki uning qismlarini topish;

- musodara qilish yoki jinoyat orqali yetkazilgan moddiy zararni qoplashni ta'minlash maqsadida hib qo'yilishi mumkin bo'lgan mol-mulkni olib qo'yish;

- muomalada bo'lishi taqiqlangan ashyolar va hujjatlarni (qonunga xilof saqlanayotgan qurol-yaroq, o'q-dorilar, giyohvand vositalar, zaharli moddalar va boshqalar) topish va olib qo'yish⁶.

Tintuvdan kutilgan vazifalardan ham tintuv tergov harakati natijasida nimalar qidirilishi lozimligini aniqlab olib mumkin.

Tintuv turlari kriminalistikada alohida o'rganiladi: uy-joy tintuvi, ochiq maydonlar, shaxsiy tintuv, transport vositalarini tintuv qilish va boshqalar.

Qidirilayotgan joylar soniga qarab yakka va guruhli tintuvlar amalga oshirilishi mumkin.

Guruhli tintuv deganda barcha gumon qilinuvchilarda yoki barcha joylarda bir vaqtning o'zida tintuv o'tkazilishi tushuniladi. Bu holda zarur miqdorda tergov-tezkor guruhlar tuziladi, ulardan birining rahbari butun operatsiya uchun mas'ul qilib tayinlanadi.

Kriminalistik jihatdan tintuv bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi: tayyorgarlik, o'tkazish va natijalarni rasmiylashtirish. Tayyorgarlik bosqichida tergovchi tintuv o'tkaziladigan obyekt haqida ma'lumot to'playdi, reja tuzadi va ishtirokchilarni belgilaydi. K. Rid ta'kidlaganidek, "tintuvning muvaffaqiyati uning puxta rejalashtirilishiga bog'liq"⁷.

Tintuvni amalga oshirish jarayonida kriminalistik texnika va taktik usullardan samarali foydalanish talab etiladi. Masalan, yashirin joylarni tekshirish, texnik vositalardan foydalanish, obyektlarni tizimli ravishda ko'zdan kechirish kabi usullar qo'llaniladi.

V.I. Shikanov ta'kidlashicha, "texnik vositalardan foydalanish tintuv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi"⁸.

³Белкин Р.С. Криминалистика. – М.: Норма, 2001. – С. 412.

⁴Васильев А.Н. Криминалистика. – М.: Юрист, 2000. – С. 285.

⁵Ikramov Sh.T. Kriminallistika asoslari. – T.: TDYU, 2019. – 198-bet.

⁶Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П.Ищенко. – М.: "ИНФРА – М КОНТРАКТ", - 2010. С. – 415.

⁷Reid K. Criminal Investigation. – NY, 2015. – p. 233

⁸Шиканов В.И. Тактика следственных действий. – М., 2004. – С. 176.

Mart, 2026-yil

Har qanday tintuvni o'tkazishda quyidagi umumiy taktik qoidalarga amal qilish tavsiya etiladi: tintuvning to'satdanligi, rejaliligi, maqsadga yo'naltirilganligi va xavfsizligini ta'minlash; tintuv qilinuvchining psixologik xususiyatlarini, qidirilayotgan obyektlarning o'ziga xos belgilarini va tekshirilayotgan obyektning xususiyatini hisobga olish; texnik-kriminalistik vositalar va usullardan, shuningdek mutaxassislar yordami va tezkor yo'l bilan olingan ma'lumotlardan foydalanish.

Tintuvning psixologik jihatlari ham muhim ahamiyatga ega. Tergovchi gumonlanuvchining xatti-harakatlarini kuzatib, uning reaksiyalaridan foydalangan holda yashirin dalillarni aniqlashi mumkin. Bu kriminalistik psixologiyaning amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Shuningdek, zamonaviy jinoyatchilik sharoitida raqamli dalillarni topish va olish masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Kompyuter texnikasi va axborot tizimlarini tintuv qilish alohida kriminalistik yondashuvni talab etadi. Xorijiy tadqiqotchilar, jumladan, E. Keysi, raqamli tintuvni "maxsus bilim va texnik ko'nikmalarni talab etuvchi murakkab jarayon" deb baholaydi⁹.

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, tintuv tergov harakati jinoyatlarni tergov qilishda eng muhim va samarali vositalardan biri hisoblanadi. Uning to'g'ri tashkil etilishi va amalga oshirilishi jinoyatni fosh etish, dalillarni to'plash va aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tintuvning samaradorligi bir qator omillarga bog'liq: qonuniylikka rioya qilish, kriminalistik taktika va texnik vositalardan to'g'ri foydalanish, psixologik yondashuv va tergovchining kasbiy mahorat darajasi. Shu bilan birga, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash tintuvni amalga oshirishda ustuvor prinsip bo'lib qolishi lozim.

Zamonaviy sharoitda tintuvni takomillashtirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- tintuv jarayonida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish;
- tergovchilarning kriminalistik tayyorgarligini kuchaytirish;
- protsessual normalarni xalqaro standartlarga moslashtirish;
- inson huquqlarini ta'minlash mexanizmlarini yanada mustahkamlash.

Shu tariqa, tintuv tergov harakatining ilmiy va huquqiy asoslarini takomillashtirish jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>
3. Белкин Р.С. Криминалистика. – М.: Норма, 2001. – С. 412.
4. Васильев А.Н. Криминалистика. – М.: Юрист, 2000. – С. 285.
5. Ikramov Sh.T. Kriminalistika asoslari. – T.: TDYU, 2019. – 198-bet.
6. Криминалистика. Учебник. Под.ред. Е.П.Ищенко. – М.: "ИНФРА – М КОНТРАКТ", - 2010. С. – 415.
7. Reid K. Criminal Investigation. – NY, 2015. – p. 233.
8. Шиканов В.И. Тактика следственных действий. – М., 2004. – С. 176.
9. Casey E. Digital Evidence and Computer Crime. – Academic Press, 2011. – p. 89.

⁹ Casey E. Digital Evidence and Computer Crime. – Academic Press, 2011. – p. 89.